

Evaluación de la recuperación de vanadio y níquel por lixiviación ácida de las cenizas volantes del aceite combustible

César García¹, Roselis Rosales¹, Bianca Feijoo¹, Juan Hernández², José González² y Gabriela Carruyo²

¹Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

²Laboratorio de Carbón, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
cgarcia292002@yahoo.es , amorosogonzalez@yahoo.com

Recibido: 30/11/2012 Aceptado: 20/09/2013

Resumen

En este trabajo de investigación se evaluó la recuperación de vanadio y níquel a partir de las cenizas volantes del aceite combustible. Las operaciones de recuperación, se basaron en ensayos de lixiviación ácida por carga, variando los parámetros: tiempo de contacto (15, 30, 60 y 90 min), granulometría de las cenizas (original, -40+90 y -90+160 mesh), solución lixivante (HCl y HF) y concentración de la solución (10, 15 y 20%). Se realizó la cuantificación del contenido inicial de metales en las cenizas y el contenido final de metales en las muestras lixiviadas por espectrofotometría de absorción atómica con llama. Para la óptima recuperación de Ni las condiciones operacionales fueron: ácido fluorhídrico 10%, granulometría -90+160 mesh y 90 minutos de contacto, obteniéndose una cantidad máxima extraída de 301,90 mg/L. y un factor de recuperación de 0,8171. Para la óptima recuperación de V las condiciones operacionales fueron: ácido fluorhídrico 20%, granulometría original y 30 minutos de contacto, obteniéndose una cantidad máxima extraída de 2696,157 mg/L. y un factor de recuperación de 0,8758. A mayores tiempos de contacto mayor recuperación de metales. Las mejores extracciones se observaron, a la granulometría de -90+160 mesh. La fase dominante fue la sólida.

Palabras clave: Lixiviación ácida, cenizas volantes, recuperación de vanadio y níquel.

Evaluation of the recovery of vanadium and nickel by acid leaching from oil fly ash

Abstract

In this investigation paper, it was evaluated the recovery of vanadium and nickel by acid leaching of the fly ash from fuel oil. The operation of recovery includes tests of acid leaching by batch, varying the parameters: contact time (15, 30, and 60 y 90 min), size of particle (original sample, -40+90 and -90+160 mesh), leaching solution (HCl and HF) and concentration of the leaching solution (10, 15 and 20%). The quantification of the initial amount of metals in the fly ash and the final amount of metals in the leaching samples were made by espectrofotometry of atomic absorption. For the optimal recovery of nickel, the operational conditions were: fluorhydric acid 10%, particle size -90+160 mesh y 90 minutes of contact, obtaining a maximum amount extracted of 301.90 mg/L and